

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД СОЛИГИНИНГ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ХУСУСИДА

Тоштемиров Тўлқин Тоиржонович

Мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Тезисда Ўзбекистон Республикасида солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси вазифалари ҳамда солиқ тизими модернизациясининг кўшимча чора-тадбирларидан келиб чиқиб жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш амалиётининг ҳозирги ҳолати, унинг муаммолари ва мунозарали масалалари ҳамда жисмоний шахслар даромадларидан солиқ маъмуриятчилиги самарадорлигини ошириш йўналишлари кўриб чиқилган.

Таянч иборалар: жисмоний шахслар даромадлари, солиққа тортиш, жисмоний шахслар даромадидан солиқ элементлари, солиқ имтиёзлари, прогрессив ставка, пропорционал ставка, ягона ставка, солиққа тортиш тизими самарадорлиги.

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Аннотация: В тезисе рассмотрены современное состояние, проблемы и дискуссионные вопросы действующей практики налогообложения доходов физических лиц в Республике Узбекистан, а также пути повышения эффективности администрирования налога с доходов физических лиц с учётом задач концепции совершенствования налоговой политики и дополнительных мер по модернизацию налоговой системы страны.

Ключевые слова: доходы физических лиц, налогообложение, элементы налога с доходов физических лиц, налоговые льготы, прогрессивная ставка,

пропорциональная ставка, плоская ставка, эффективность системы налогообложения.

TO THE QUESTION OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ADMINISTRATION OF THE TAX ON THE INCOME OF INDIVIDUALS

Abstract: The thesis considers the current state, problems and debatable issues of the current practice of taxation of personal income in the Republic of Uzbekistan, as well as ways to improve the efficiency of the administration of personal income tax, taking into account the objectives of the concept of improving tax policy and additional measures to modernize the tax system of the country.

Key words: personal income, taxation, elements of personal income tax, tax incentives, progressive rate, proportional rate, flat rate, efficiency of the taxation system.

Бугунги кунда аҳоли бандлигини таъминлаш борасида олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳатлар доирасида жисмоний шахслардан олинадиган даромадларини солиққа тортишнинг маъмурчилигини такомиллаштириш зарурлиги вазиятни тақазо этмоқда.

Мамлакатда янги иш ўринлари яратиш, аҳоли даромадларини ошириш ва шу орқали 2026 йил якунига қадар камбағалликни камида 2 бараварга қисқартириш масаласи Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясининг 79-мақсадида муҳим йўналиш сифатида белгилаб берилган.

Бизнинг фикримизча, **жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг маъмурчилиги (ЖШДСМ)** - *яхлит ташкилий-ҳуқуқий асосларда солиқ тўловчи ва солиқ органларининг ҳамкорлиги орқали солиқ мажбуриятларини бажаришнинг ихтиёрийлигини таъминлашга қаратилган жараёндир.*

Жаҳон тажрибасига асосан, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг 4 та шкалали (7,5 - 22,5 %) тартиби бекор қилиниб, ягона 12фоизлик ставка жорий этилди.

Натижада, 2018 йилда ишчилар сони 4 млн киши бўлган бўлса, жорий йилнинг охирида 5,3 млн кишини ташкил этмоқда.

2018 йилда иш ҳақи фонди 68 365,0 млрд сўмни ташкил этган бўлса, ислохотлар натижасида 2022 йил охирига келиб, 117 016,0 млрд сўмга ёки 2,7 бараварга ошди.

Бунда, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг маъмурчилигини такомиллаштиришга оид давлат тадбирларининг изчиллик билан амалга оширилаётганлиги ушбу солиқдан тушумларнинг динамикасини таъминлади (1-жадвал).

1-жадвал.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасида жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан тушум динамикаси(трлн.сўм)

2017	2018	2019	2020*	2021*
4,9 трлн. сўм	6,4 трлн. сўм	12,4 трлн.сўм <i>жумладан:</i> +1,9 трлн. сўм -шахсий жамғариб бориладиган пенсия жамғармасига ажратмалар миқдорининг камайиши; +850 млрд. сўм -ишчилар сонининг легаллашиши; +1,0 трлн. сўм -имтиёзларнинг бекор қилиниши	15,1 трлн. сўм	18,9 трлн. сўм

*ДСҚ маълумотлари асосида тузилди.

1-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг фискал ижродаги иштироки ўсиб бормоқда ва

бюджетни шакллантирувчи асосий солиқлардан бирига айланиб бормоқда. Унинг бюджет даромадларидаги улуши 2017 йилда 6,7 фоиздан 2021 йида 12,4 фоизгача ошди.

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг маъмурчилиги вазифалари ижросининг натижаси улар даромадларининг муайян қисмини давлатнинг марказлашган фондини шакллантириш учун давлат бюджетига ундириш жараёнида юзага келадиган молиявий муносабатларда намоён бўлади. Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг маъмурчилиги давлат бюджети даромадларини шакллантириш билан бир вақтда ижтимоий барқарорликни таъминлашга ҳамда жисмоний шахсларнинг фаоллигини оширишга ҳам хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмурчилиги ва солиқ назорати тизимига оид камчиликлар “хуфёна” иқтисодиёт қўламини оширишга ва жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг маъмурчилиги фискал ролини камайтиришга олиб келади. Умуман олганда, солиқ маъмурчилиги жараёни солиқ қонунчилигида мустаҳкамланган солиқларни ундириш, унинг асосий элементларини амалга оширишни таъминловчи ва солиқ ислохотларини амалга оширишни назарда тутувчи базавий компонентдир.

Илмий-назарий ва амалий аҳамиятга молик таклиф ва тавсиялар:

1. Солиқ маъмурчилигининг мавжуд муаммолари солиқ интизомининг пасайишига ва бунинг оқибати сифатида жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг маъмурчилиги фискал салоҳиятининг ва йиғилувчанлигининг пасайишига олиб келади. Бўлажак ислохотлар самарадорлигини таъминлаш мақсадида жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш амалиёти олдига - солиқ тўлашнинг ўз вақтида ва тўлиқ бажарилишини самарали назорат қилишга, шунингдек, солиқ тўловчилар ва солиқ органлари ўртасидаги ўзаро муносабатларни соддалаштиришга қаратилган солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришдек муҳим вазифа қўйилиши лозим.

2. Ўзбекистон Республикасида жисмоний шахслар даромадларидан солиқ маъмуриятчилиги кўпроқ давлатнинг ижтимоий функцияларининг, ижтимоий адолат ва тенгликка эришишнинг стратегик вазифалари бажарилишини таъминлашга эмас, балки асосан жорий фискал эҳтиёжларни ҳал этишга қаратилган. Мазкур тизим мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболлари вазифалари талабларига жавоб бермайди ва такомиллаштиришга муҳтож.

3. Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи маъмурчилигининг такомиллашган тизими амалдагисидан қатор афзалликларга эга бўлади, жумладан, солиққа тортилмайдиган минимумнинг жорий этилиши билан жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортишнинг прогрессивлиги кучаяди ва асосли чегирмаларнинг қатъий амал қилиши билан солиқ юки пасайишига эришилади.

Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламидан жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг тушумлари камаяди, бу эса ўз навбатида аҳоли юқори даромадли қатламидан солиқ тушумларининг ўсишини маълум даражада ижтимоий адолат ва фискал самарадорлик мутаносиблигини таъминлашга имкон беради.

4. Давлатнинг бозор шароитида **иқтисодиётни мақсадли бошқаришнинг шаффоф механизмларини яратиш** орқали 2022 йил июлидан мамлакатимизда ўрта синфни шакллантириш, мамлакатимизда камбағалликни қисқартириш ҳамда истеъмол саватчаси ва тирикчилик учун зарур энг кам миқдорлар жорий этилишини инобатга олиб жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг янги сифат тавсифини таъминлашга қаратилган тегишли йўриқлар ва кўрсатмалар ишлаб чиқилиши лозим. Ушбу йўриқлар ва кўрсатмаларнинг ишлаб чиқилиши ва тез фурсатларда ҳаётга татбиқ этилиши даромадларни солиққа тортишда ижтимоий адолат тамойили ижроси таъминланишига ҳамда жисмоний шахсларнинг даромадлари легаллашуvidан ҳамда солиқ қонунчилигига итоаткор фуқароларнинг ўз келажаги ва муваффақиятларига бўлган ишончининг ошишини таъминлайди.

5. Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг маъмурчилиги самарадорлигини ошириш ва бунда солиқ тўловчилар ҳамда солиқ органлари ўзаро манфаатли фаолиятини таъминлаши лозим. Натижада солиқ тўловчи жисмоний шахсларни самарали фаолият юритувчи солиқ маъмурчилиги институти орқали давлатга бўлган ишончи ортади.